

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»**

Ипатова А.А., Институт социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, с.н.с.,
кандидат культурологии, ORCID: 0000-0002-1425-3434, ipatova@ranepa.ru
Вырская М.С., Институт социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, с.н.с.,
к.ф.н., ORCID 0000-0002-7000-9081, vyrskaya-ms@ranepa.ru

**СУБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА ПОДРОСТКАМИ УРОВНЯ СВОЕГО
БЛАГОПОЛУЧИЯ**

Препринт

Москва 2022

Аннотация: Препринт написан по результатам научно-исследовательской работы «Методология проведения административного опроса детей по вопросам детского благополучия», проведенной сотрудниками Центра полевых исследований ИНСАП РАНХиГС в 2021-2022 году. Благополучие детей – одна из важнейших задач каждого государства, показатель его социального и экономического развития. **Цель** исследования – разработка и апробация опросного инструмента для измерения социального благополучия детей. **Задачи** исследования – формирование анкеты, позволяющей проводить интегрированный опрос детей и родителей; проведение административного опроса на уровне нескольких регионов и России в целом, в разрезе различных социальных групп детей, проживающих в полных, неполных, приемных семьях и учреждениях. Применяемые **методы** включают онлайн опрос, административный опрос. Одним из важнейших критериев общественного развития страны является то, насколько благополучно ощущают себя дети. Но, чтобы понятие «детское благополучие» обрело конкретные очертания и перестало быть абстрактным, необходимо прийти к согласию экспертов, государства и общества в определении качества жизни, необходимо разработать инструментарий социальных исследований, позволяющих измерять социальное благополучие детей, чем обуславливается **актуальность** данной работы. **Объект** исследования – семьи с детьми. **Предмет** исследования – механизм измерения счастливого детства, основанный на шести доменах: образование, здоровье, материальное положение, безопасность, социальные отношения и самореализация. **Результаты** данной научной-исследовательской работы могут быть использованы в целях: 1) формирования рекомендаций по совершенствованию государственной политики в сфере защиты детства и воспитания, 2) разработки рекомендаций для реализуемой национальной программы системной поддержки и повышения качества жизни семей с детьми, и 3) разработки рекомендаций в органы исполнительной власти, учитывающие потребности детей, для определения основных направлений и мероприятий семейной политики.

Ключевые слова: методология социальных исследований, детство, субъективное благополучие, здоровье и безопасность, образование, взаимоотношения, материальное благосостояние, самореализация.

Коды JEL Classification: I31, J13, J15

The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration

Ipatova A.A., Institute for Social Analysis and Forecasting, RANEPА, Senior Researcher,
Candidate of Sciences, ORCID: 0000-0002-1425-3434, ipatova@ranepa.ru

Vyrskaya M.S., Institute for Social Analysis and Forecasting, RANEPА, Senior Researcher,
Candidate of Sciences, ORCID 0000-0002-7000-9081, vyrskaya-ms@ranepa.ru

SUBJECTIVE WELL-BEING IN ADOLESCENTS' ASSESSMENTS

Working Paper

Moscow 2022

Abstract: The paper is based on the results of the research work «Methodology for conducting an administrative survey on issues of child well-being», accomplished by the team of the Field Research Center of the Institute for Social Analysis and Forecasting (RANEPA) in 2021-2022. One of the most important criteria for the country's social development is the welfare of children. In order to make the concept of «child well-being» more definite, it is necessary to reach agreement between the experts' community, the state and its society in determining the quality of life, and to develop social research tools that allow measuring the social well-being of children. The **purpose** of the study is to develop and test a survey toolkit to measure the social well-being of children. The **objectives** of the study are to form a questionnaire that allows a complex survey of children and parents and to conduct an administrative survey in the selected regions and in Russia as a whole, as well as in the context of various social groups of children living in two-parent, single-parent, foster families and childcare institutions. **Methods** used include online survey, administrative survey. The **object** of the research is families with children. The **subject** of the study is the mechanism for measuring a happy childhood based on six domains: education, health, financial situation, safety, social relations, and self-fulfillment. The **results** of this research work can be used in (1) formulating recommendations for improving the state policy in the field of child protection and education; (2) developing recommendations for the ongoing national program of systemic support and improving the quality of life of families with children, and 3) developing recommendations to the executive authorities, taking into account the needs of children, to determine the main directions and activities of family policy.

Keywords: social research methodology, childhood, subjective well-being, health and safety, education, relationships, financial situation, self-fulfillment.

JEL Classification: I31, J13, J15

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	6
1 СТРУКТУРА ОПРОШЕННОГО ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ.....	8
2 МАТЕРИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ	10
3 ДОСТИЖЕНИЯ И САМОРЕАЛИЗАЦИЯ	12
4 БЕЗОПАСНОСТЬ	14
4.1 Осведомленность об организациях, которые могут оказать помощь.....	16
5 ШКОЛА.....	18
5.1 Буллинг	18
6 ЗДОРОВЬЕ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ.....	21
7 СЕМЬЯ И ОТНОШЕНИЯ	23
7.1 Одиночество	27
8 УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ЖИЗНЬЮ.....	31
9 ОТВЕТЫ НА ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ.....	38
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	40
БЛАГОДАРНОСТИ	42
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ.....	43

Введение

Благополучие детей – одна из приоритетных задач каждого государства, показатель его социального и экономического развития. В последние годы стало очевидным, что статистические данные, во многом воспроизводящие позицию взрослых в отношении детского благополучия, не могут в полной мере отразить представления самого ребенка о том, насколько благополучной является его жизнь. Именно в этой связи стали активно развиваться способы комплексного измерения субъективного благополучия и социального самочувствия детей, появляться индексы детского благополучия, позволяющие отслеживать изменения в динамике. Наиболее известный из них – международный индекс Child Well-being Index от ЮНИСЕФ, оценивающий благополучие подростков в экономически развитых странах [1].

Основываясь на этом индексе в 2021 году Институт социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС при Президенте РФ по заказу Благотворительного Фонда Елены и Геннадия Тимченко разработал методологию расчета регионального индекса детского благополучия с учетом российской специфики. В апреле-июне 2021 года было проведено масштабное обследование детей и взрослых в 5 пилотных регионах: Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, Тамбовской области, Ульяновской области, Ленинградской области и Республике Башкортостан. Всего, включая контрольные группы вне перечисленных регионов, было опрошено 80387 человек, из них 39907 детей в возрасте от 10 до 17 лет включительно, и 40480 родителей.

Выборка для опроса строилась как неслучайная административная, реализованная через взаимодействие с региональными органами государственной власти. Коэффициент кооперации (доля полных анкет ко всем начавшим заполнение анкеты респондентам, соответствующим критериям отбора) составил 62% для детской выборки и 71% – для взрослой. Из всех регионов-участников пилотного замера наибольшее количество анкет было собрано в ХМАО-Югре: 9692 анкеты детей и 13163 анкеты взрослых (после редактирования массива данных – 8691 анкета детей). Поскольку опрос изначально планировался как пилотный, то никакие показатели выборки в нем не нормировались. Административные неслучайные выборки подвержены разным смещениям, прежде всего, эффекту административно одобряемого или ожидаемого поведения, что особенно вероятно в опросе подростков, проводимом через образовательные учреждения. В полученных данных по ХМАО фиксируются минимальные различия со средними значениями, по многим вопросам

в целом нет значимых различий, превышающих два стандартных отклонения. Кроме того, распределения по муниципальным районам и городским округам, а также полученная половозрастная структура опрошенных детей позволяют утверждать, что выборка, реализованная в Ханты-Мансийском автономном округе, является взвешенной, отражающей все аспекты детского благополучия. В этой связи пилотный замер 2021 года возможно использовать не только для проектирования методологии расчета индекса, но и для анализа текущей ситуации с детским благополучием в регионе.

1 Структура опрошенного детского населения

Приведем общие характеристики опрошенного детского населения. Возрастная структура представлена достаточно равномерно для неконтролируемой выборки – есть наполненность всех возрастных групп от 10 до 17 лет, при этом значимые расхождения с данными Росстата [2] наблюдаются в двух младших возрастных группах: «недобор» 9,1% детей в возрасте 10 лет и 4,8% детей в возрасте 11 лет. «Перебор» отмечается в группе 14-летних – на 4,7%. В половозрастной структуре детской выборки наиболее наполненные группы – девочки 12-17 лет; также можно отметить в целом смещение по полу – соотношение женского/мужского населения 60,3% на 39,7% в полученных данных против 51,4% на 48,6% по данным Росстата [2] (таблица 1).

Таблица 1 – Возрастная структура опрошенных детей, ХМАО

Возраст	Доля, выборка N=8691, %	Доля, Росстат (на 01.01.21), %	Разница
10	4,9	13,98	-9,1
11	8,5	13,36	-4,8
12	13,4	13,12	0,3
13	15,1	12,52	2,6
14	16,5	11,85	4,7
15	16,1	11,87	4,2
16	15,1	11,77	3,3
17	10,3	11,53	-1,2

Превосходящая доля опрошенных относится к городскому населению: 96% – жители городов и поселков городского типа (по данным Росстата – 92,2%). В полученных данных представлены все 22 муниципалитета административного округа, даже самые малочисленные: Ханты-Мансийский муниципальный район, Березовский муниципальный район, г. Покачи. Эти муниципалитеты, а также Октябрьский муниципальный район не перешли границу в 100 анкет, которую можно считать минимально достаточной, потому количественные расчеты по ним в отдельности делать нецелесообразно. Кроме того, необходимо отметить, что в полученных данных перепредставлены г. Ханты-Мансийск и г. Сургут, где доля анкет выше доли Росстата на 5% и 6,4% соответственно, и недопредставлен г. Нижневартовск, где доля анкет ниже доли Росстата на 7,6% (таблица 2).

Таблица 2 – Распределение опрошенных по муниципалитетам, ХМАО

№	Муниципалитет	10-17 лет*, абс.	10-17 лет*, %	Анкеты, абс.	Анкеты, %	Разница
1	Белоярский р-н	3135	1,8	213	2,5	0,7
2	Березовский р-н	2697	1,5	66	,8	-0,8
3	Кондинский р-н	3525	2,0	210	2,4	0,4
4	Нефтеюганский р-н	4820	2,7	159	1,8	-0,9
5	Нижневартовский р-н	3472	2,0	151	1,7	-0,2
6	Октябрьский р-н	3264	1,8	74	,9	-1,0
7	Советский р-н	5078	2,9	186	2,1	-0,7
8	Сургутский р-н	15624	8,8	712	8,2	-0,6
9	Ханты-Мансийский р-н	1959	1,1	60	,7	-0,4
10	г.о. Ханты-Мансийск	9906	5,6	915	10,5	5,0
11	г.о. Лангепас	4830	2,7	159	1,8	-0,9
12	г.о. Мегион	5954	3,3	311	3,6	0,2
13	г.о. Нефтеюганск	12981	7,3	489	5,6	-1,7
14	г.о. Нижневартовск	28513	16,0	733	8,4	-7,6
15	г.о. Сургут	37370	21,0	2381	27,4	6,4
16	г.о. Радужный	5153	2,9	361	4,2	1,3
17	г.о. Урай	4792	2,7	210	2,4	-0,3
18	г.о. Нягань	6652	3,7	373	4,3	0,5
19	г.о. Когалым	7370	4,1	400	4,6	0,5
20	г.о. Покачи	2060	1,2	73	,8	-0,3
21	г.о. Пыть-Ях	4308	2,4	311	3,6	1,2
22	г.о. Югорск	4311	2,4	144	1,7	-0,8
Итого		177774		8691	100,0	

Примечание - *расчет по доле, данные Росстата [2].

Подростки, как правило, совместно проживают с тремя и более членами семьи (37,4% отмечают «4 человека», 25,5% – «5 и более человек»). В семьях из трех человек живут 27,6%, из двух человек – 8,3%. Абсолютное большинство (74,6%) живет с родными родителями (мамой и папой), 22% – с одним из родителей. 1% живёт с родственниками без родителей, а 2,2% детей живут в приёмной семье или с опекунами.

Перейдем к содержательным вопросам. Анкета для опроса состояла из 46 целевых вопросов и была сосредоточена на шести сферах детского благополучия, а именно материальном благополучии, образовании, здоровье, отношениях в семье и со сверстниками, безопасности и субъективном благополучии. Несколько из вопросов были открытыми, что давало детям возможность при желании написать развернутый и аргументированный ответ. Для исследователей такие данные, несмотря на очевидную сложность их обработки, представляют собой особую ценность – именно они позволят в дальнейшем выстраивать диалог с детьми на их языке, обсуждать результаты замеров, быть включенными в «детскую» картину мира.

2 Материальное благополучие

Дети довольно высоко оценили материальное положение своей семьи – 67,8% опрошенных выбрали три верхние оценки по 6-балльной шкале, причём наибольший процент (42,4%) полагает, что «денег достаточно, чтобы купить все, что считаем нужным». Примерно пятая часть (20,4%) характеризует материальное положение своей семьи как «денег хватает на еду и одежду, но на более крупные покупки (смартфон, компьютер, телевизор) не хватает». 4% опрошенных указали, что денег не хватает на одежду (3,5%) или на еду (0,4%). Важно отметить, что субъективная оценка материального благополучия семьи детьми приблизительно на 10% выше, чем аналогичная оценка родителей.

Самая высокая оценка материального благополучия (4-6 баллов из 6) у детей из городских округов Ханты-Мансийск (70%), Пыть-Ях (72%), Белоярского (72%), Кондинского (72%) и Советского (74%) районов (рассматривались наполненные группы, то есть те, в которых собрано более 100 анкет). Самая низкая оценка материального благополучия (1-3 балла из 6) у детей из городских округов Нягань (64%), Югорск (58%) и Нижневартовского района (62%).

Треть детей никуда не выезжала за последний год (2020-2021), две трети ездили по России, за границу выезжали лишь 7% детей. Меньше всего детей выезжали за границу из Нижневартовского района – 2,6% ответивших. В этом же районе больше всего тех, кто вообще никуда не выезжал за последний год – почти половина детей (44%), и меньше всего тех, кто ездил по России – 50%. В самом же городском округе Нижневартовске доля ездивших по России низкая – 55%, а доля ездивших за границу выше по сравнению с другими регионами – 9,5% - сопоставимо с городскими округами Ханты-Мансийск (9,5%) и Когалым (9,8%). Среди районов наиболее благополучный с точки зрения поездок детей – это Белоярский район. Здесь 69% детей ездили по России и 8% ездили за границу.

Мы также задавали вопрос о наличии у детей своей комнаты, компьютера, смартфона и книг. У большинства ответивших имеются все эти позиции – у 98% есть личный мобильный телефон, у 87% – свои книги, у 78% – есть своя комната и у 75% есть свой компьютер. Однако некоторые населенные пункты отличаются – так в городских округах Нижневартовск, Нягань и Радужный дети чаще остальных отвечали, что у них нет своей комнаты – 23%, 25% и 23% соответственно. В городском округе Ханты-Мансийск и в Сургутском районе чаще, чем в других населенных пунктах, отвечают, что нет своего компьютера – 27% и 26% соответственно. Также

дети в городском округе Радужный и Сургутском районе чаще остальных отвечают, что у них нет своих книг (кроме учебников) – 14% и 13%. Наличие мобильных телефонов распространено одинаково.

3 Достижения и самореализация

Утвердительно на вопрос о наличии собственных достижений, которыми можно гордиться, ответили 44,7% детей, отрицательно 16,6% и 38,7% затруднились с ответом. Интересно отметить, что доля родителей, отметившая достижения своих детей, намного выше – она составляет 62,4%. Высокая доля затруднившихся ответить, на наш взгляд, свидетельствует о том, что категории «достижения» и «успех» для детей не являются понятными. Гипотеза, что младшие дети в силу меньшего жизненного опыта чаще затрудняются с ответом, не подтвердилась: распределение ответов по возрастным группам ярко демонстрирует постепенное снижение позитивных оценок, увеличение негативных и увеличение доли затруднившихся с увеличением возраста респондентов (рисунок 1). Другими словами, чем младше ребенок, тем чаще он отвечал на вопрос и отмечал наличие собственных достижений, чем старше – тем чаще затруднялся и реже отмечал свои успехи.

Рисунок 1 – Распределение ответов на вопрос о наличии достижений в разрезе возрастных групп

Если ребенок отвечал на вопрос утвердительно, далее ему предлагалось в свободной форме написать, какие именно у него достижения и успехи. Всего был получен 2851 такой ответ, более 10% детей отметили более чем один повод для гордости. Чаще всего встречались достижения в учебе (993 раза), спорте (842 раза), творческой деятельности (634 раза). Отдельно стоит отметить гордость детей в

развитии каких-то личных качеств (621 раз), выстраивании отношений с другими людьми (116 раз) и самореализации (87 раз).

82,6% опрошенных детей довольны или очень довольны своей жизнью. Причем чаще статистически ожидаемого очень довольны своей жизнью ребята, проживающие в муниципальных районах – 56% против 50% у ребят из городских округов. Также 88% опрошенных согласны/скорее согласны, что они добьются в жизни много. Здесь мы не видим статистически значимой связи с местом проживания, однако, чем более доволен ребенок жизнью сейчас, тем он скорее соглашается, что и в будущем добьется многого.

Интересно, что девочки чаще, чем мальчики, недовольны своей жизнью. Например, 89,2% мальчиков выбирают ответы довольны/очень довольны, а среди девочек эти ответы выбирают лишь 78,3%. Также младшая возрастная группа – 10-13 лет – чаще довольна своей жизнью, чем старшая – 14-17 лет. В младшей группе 85,3% ответивших выбрали варианты доволен/очень доволен, а в старшей – 80,7%.

4 Безопасность

Наиболее безопасно дети ощущают себя дома – 95% оценили чувство безопасности на 4-5 баллов из 5-ти. Затем идет школа – 75% и улица – 57%. Однако лишь 50% опрошенных детей ощущают себя в полной безопасности и дома, и в школе, и на улице. Наименее безопасно ощущают себя дети в городских округах Ханты-Мансийск, Когалым и Нижневартовск, а наиболее безопасно – в Белоярском, Кандинском и Ханты-Мансийском районах. В целом дети больше чувствуют себя в безопасности в районах, нежели в городских округах – 57% против 48% (выбрано 4-5 баллов во всех трех местах – дома, в школе и на улице). Интересно, что дети, проживающие с одним родителем, чаще статистически ожидаемого находятся в самом низу шкалы безопасности, то есть нигде не чувствуют себя безопасно – 4,4% против 1,2%-2,7% в других типах семей. А в наибольшей безопасности находятся дети, проживающие в приемных семьях – 69,7% везде чувствуют себя безопасно против 45,7%-53,6% в других типах семей.

Что касается пола респондентов, то больше в безопасности себя ощущают мальчики – 61% из них выбрали 4-5 баллов безопасности во всех трех местах, среди девочек лишь 43% ощущают себя так же безопасно.

82,5% ответивших ответили, что за последний месяц ни у них, ни у их друзей, знакомых не было какие-либо травм, полученных на улице. Была травма у самого респондента в 3,1% случаев. В три раза чаще травмы случаются среди знакомых, друзей – 9,3%. Наличие травм коррелируем со шкалой безопасности, в которой 0 – нигде не чувствует себя безопасно, 3 – везде чувствует себя безопасно. Так, среди ребят, у которых была травма за последний месяц, лишь треть (33%) чувствуют себя везде безопасно (выбрали 4-5 баллов безопасности в школе, на улице и дома). Среди ребят, которые ответили, что у их друзей была травма, чувство безопасности чуть выше – 41%. И если травм за последний месяц не было вообще – ни у самих респондентов, ни у их друзей, то чувство безопасности вырастает до 52%.

Что касается задержания полицией, то поскольку этот вопрос мог быть чувствительным, мы спрашивали не о самом респонденте, а о его друзьях. 16,4% ответили, что их друзей задерживала полиция. Мы не видим статистически значимой связи этого вопроса с полом респондентов или местом их проживания (город или район), но видим с возрастом. У ребят старшей возрастной группы (14-17 лет) друзей задерживали в два раза чаще, чем у ребят младшей возрастной группы (13-17 лет) – 20,7% против 10,4%.

Если посмотреть ответы о задержании друзей в разрезе шкалы безопасности, то мы увидим, что ребята, друзей которых задерживала полиция, чувствуют себя менее безопасно. Лишь 35% таких ребят ощущают полную безопасность, в то время как в группе тех, чьих друзей не задерживали, 53,8% ощущают полную безопасность (таблица 3).

Таблица 3 – Распределение ответов о задержании друзей по шкале безопасности, %

Шкала безопасности	Есть ли среди ваших знакомых, друзей те, кого задерживала полиция?			Всего
	Есть	Нет	Затрудняюсь ответить	
0 - нигде не безопасно	6,2	2,4	5,3	3,2
1	23,4	14,4	21,5	16,4
2	35,3	29,4	33,6	30,7
3 - везде безопасно	35,0	53,8	39,6	49,6
Всего	100,0	100,0	100,0	100,0

Также мы видим, что у тех ребят, кто полностью/скорее согласен с утверждением «Я добьюсь в жизни многого», не так много знакомых, которых бы задерживала полиция – 14,5% и 16,8% соответственно, чем у ребят, которые полностью/скорее не согласны с этим утверждением – 30,8% и 28,1% соответственно. То же касается довольством жизнью в целом: доля друзей, которых задерживала полиция, сокращается по мере возрастания довольства жизнью – от 36,6% в группе «совсем не доволен» до 10,9% в «очень доволен».

Чувство безопасности имеет статистически значимую связь с вопросом, насколько респондент доволен своей жизнью. Чем более безопасно себя ощущает ребенок, тем более он доволен жизнью, и наоборот. Среди тех, кто совсем не доволен своей жизнью, лишь 14,5% чувствуют себя везде безопасно. А среди тех, кто очень доволен своей жизнью – 64,3% (таблица 4).

Таблица 4 – Распределение ответов о довольстве жизнью по шкале безопасности, %

Шкала безопасности	Насколько вы довольны своей жизнью? Оцените от 1 до 5, где 1 совсем не довольны, 5 полностью довольны						Всего
	Совсем не довольны	2	3	4	Очень довольны	Затрудняюсь ответить	
0 - нигде не безопасно	17,2	18,7	7,4	1,9	1,4	11,6	3,2
1	40,7	39,4	33,8	18,7	8,7	30,6	16,4
2	27,6	28,7	37,4	37,0	25,6	33,3	30,7
3 - везде безопасно	14,5	13,1	21,4	42,4	64,3	24,5	49,6
Всего	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

То же касается и жизненной установки «Я добьюсь в жизни многого». Ребята, полностью согласные с этим утверждением, чаще чувствуют себя везде безопасно – 57,9% выбрали такой ответ. Среди ребят, полностью несогласных с этим утверждением, лишь 20,3% чувствуют себя везде безопасно (таблица 5).

Таблица 5 – Распределение ответов о жизненной установке по шкале безопасности, %

Шкала безопасности	Я добьюсь в жизни многого					Всего
	Полностью согласны	Скорее согласны	Скорее не согласны	Полностью не согласны	Затрудняюсь ответить	
0 - нигде не безопасно	1,8	3,4	8,9	16,8	7,0	3,2
1	12,4	17,4	34,9	39,2	29,3	16,4
2	27,9	35,3	32,3	23,8	33,2	30,7
3 - везде безопасно	57,9	43,9	24,0	20,3	30,5	49,6
Всего	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Таким образом, ощущение безопасности – базовая потребность человека – коррелирует с травматичностью, близким окружением, отношением к жизни и жизненной установкой. Мы не можем точно определить направленность этой корреляции, однако логика подсказывает, что ощущение безопасности зависит от окружения и опыта травмы, а отношение к жизни и взгляды на будущее – от чувства безопасности.

4.1 Осведомленность об организациях, которые могут оказать помощь

Важнейшим вопросом с точки зрения рисков и защищенности подростков является их осведомленность о тех организациях, которые могут оказать помощь в трудной жизненной ситуации. Доля подростков, которые знают, куда обратиться за помощью, в ХМАО составила 24,8%. Отрицательно на вопрос ответили 45,2%, еще 30,0% – затруднились с ответом. Как и в вопросе о достижениях, высокая доля затруднившихся респондентов демонстрирует непонимание формулировки вопроса или возможных на него ответов. Косвенно об этом свидетельствует постепенное увеличение доли затруднившихся от младших возрастов к старшим, и, соответственно, снижение утвердительных ответов: если среди десятилетних детей 31,9% знают такие организации, то среди 17-летних эта доля составляет уже 21,7%. При этом среди ответов младших возрастных групп очень часто фигурируют номера экстренных оперативных служб и служб спасения; телефоны доверия и горячие линии психологической помощи встречаются реже (таблица 6).

Таблица 6 – Распределение ответов на вопрос об организациях, в разрезе возрастных групп, %

Возраст	Знаете ли вы или не знаете организации, которые могут вам помочь в трудной ситуации? Если знаете, то какие?			Всего
	Знаю	Не знаю	Затрудняюсь ответить	
10	31,9	41,2	26,9	100,0
11	28,2	48,2	23,6	100,0
12	24,6	47,8	27,7	100,0
13	24,5	46,2	29,3	100,0
14	24,0	45,3	30,7	100,0
15	24,9	44,1	31,0	100,0
16	24,2	42,5	33,3	100,0

17	21,7	44,9	33,4	100,0
Всего	24,8	45,2	30,0	100,0

Меньше всего об организациях знают в городском округе Когалым – 19% ответили, что знают, 53%, что не знают. А лучше всего осведомлены дети Ханты-Мансийского района – 53% ответили, что знают такие организации, 20%, что не знают.

5 Школа

В основном детям интересно на уроках и занятиях – доля тех, кому никогда или редко интересно составляет всего 11%. Иногда интересно (3 балла из 5) – 31% ответивших, а часто или всегда интересно (4-5 баллов) – 54%. Нравится учиться в школе чуть большему количеству учеников – 62% ответили, что им нравится на 4-5 баллов из 5, средне нравится (на 3 балла) – 25% и не нравится (1-2 балла) – 12%. Причем эти оценки практически не коррелируют с полом детей, только девочки чуть чаще, чем мальчики, ставят в обоих случаях 2 балла.

92% учеников отвечают, что одноклассники относятся к ним хорошо или скорее хорошо. Мальчики чуть чаще, чем девочки, отвечают, что одноклассники относятся к ним хорошо – 65% против 59%. На все пятёрки учатся 10% ответивших учеников, или каждый десятый. Почти половина учеников получает пятёрки и четверки (46%), а у 37% есть и тройки. Девочки выше оценивают свои успехи в учёбе, чем мальчики – все пятёрки отметили 13% девочек и 7% мальчиков, только пятёрки и четверки – 50% девочек и 40% мальчиков, есть тройки у 31% девочек и 46% мальчиков, а встречаются двойки, которые приходится исправлять, у 3% девочек и 5% мальчиков. Проживание в городе или в районе не имеет статистически значимой корреляции с успеваемостью в школе.

73% учеников посещают хотя бы одно дополнительное занятие. Чаще всего школьники занимаются дополнительно спортом (34% учеников). Каждый пятый занимается по школьным предметам с репетитором (таблица 7).

Таблица 7 – Распределение ответов на вопрос о дополнительных занятиях

Какие дополнительные занятия вы посещаете?	N	%
Музыка, пение, театр	1030	12
Танцы	922	11
Рисование, лепка	744	9
Иностранные языки	1234	14
Спортивные занятия	2943	34
Дополнительные занятия по школьным предметам (репетитор, подготовка к экзаменам, поступлению)	1629	19
Программирование, робототехника	399	5
Другие (какие именно?)	472	5
Никакие занятия не посещаю	2166	25
Затрудняюсь ответить	196	2
Всего	11735	135

5.1 Буллинг

Особого внимания заслуживает вопрос «За последний месяц в школе (в колледже и т. д.) вы видели или лично сталкивались с травлей (буллингом)?». В

среднем каждый пятый ребенок (21,7%) из всех опрошенных в ХМАО дал утвердительный ответ, а 11,9% – затруднились ответить. Если рассмотреть ответы на этот вопрос в разрезе половозрастных групп, то можно отметить следующее:

1) Частота утвердительных ответов у девочек выше, чем у мальчиков (23,8% и 18,5% соответственно);

2) Девочки чаще затрудняются ответить на вопрос о буллинге, чем мальчики (13,0% и 10,2% соответственно);

3) У мальчиков нет сильной зависимости между возрастом и утвердительным ответом, в то время как у девочек частота столкновения с буллингом меняется с возрастом – чаще всего с ним сталкиваются девочки 13-16 лет (от 23,7% до 27,1%);

4) У мальчиков доля отрицательного ответа растет с возрастом – реже всего сталкиваются с буллингом мальчики 14-17 лет (от 73,7% до 77,9%);

5) Частота затруднившихся с ответом на вопрос снижается с возрастом, реже всех затрудняются с ответом 17-летние респонденты (5,3% мальчиков, 8,4% девочек) (таблицы 8-9).

Таблица 8 – Распределение ответов на вопрос о буллинге в разрезе половозрастных групп, мальчики, %

За последний месяц в школе (в колледже и т. д.) вы видели или лично сталкивались с травлей (буллингом)?									
	10 м	11 м	12 м	13 м	14 м	15 м	16 м	17 м	Всего
Да, видел или сталкивался	17,2	18,5	20,9	19,9	17,8	18,0	17,8	16,7	18,5
Нет, не видел, не сталкивался	71,9	65,3	64,5	67,9	73,7	73,8	74,8	77,9	71,3
Затрудняюсь ответить	10,9	16,2	14,6	12,2	8,5	8,2	7,4	5,3	10,2

Таблица 9 – Распределение ответов на вопрос о буллинге в разрезе половозрастных групп, девочки, %

За последний месяц в школе (в колледже и т. д.) вы видели или лично сталкивались с травлей (буллингом)?									
	10 ж	11 ж	12 ж	13 ж	14 ж	15 ж	16 ж	17 ж	Всего
Да, видел или сталкивался	17,0	18,9	21,0	26,5	27,1	26,2	23,7	21,7	23,8
Нет, не видел, не сталкивался	67,2	66,6	62,9	58,5	59,4	61,0	66,0	69,9	63,1
Затрудняюсь ответить	15,7	14,5	16,1	14,9	13,4	12,8	10,3	8,4	13,0

Разложим ответы на вопрос о буллинге по муниципальным районам и городским округам. Средняя частота утвердительного ответа о столкновении с буллингом – 21,7%, средняя частота отрицательного ответа – 66,4%. Посмотрим распределение ответов по сочетанию этих двух показателей. Мы видим, что три муниципалитета – г.о. Югорск, Березовский район и Ханты-Мансийский район – показывают наилучшие значения, в первых двух из них доля в два раза ниже среднего,

а именно 9% и 9,1% соответственно. Хуже ситуация обстоит в г.о. Нижневартовск, г.о. Нягань, г.о. Покачи, г.о. Радужный и г.о. Сургут – частота столкновения детей с буллингом там выше среднего. Некоторые муниципалитеты демонстрируют высокую долю затруднившихся ответить – это г.о. Когалым, г.о. Лангепас, г.о. Покачи, Советский и Ханты-Мансийский районы (таблица 10).

Таблица 10 – Распределение ответов на вопрос о буллинге в разрезе муниципалитетов, %

За последний месяц в школе (в колледже и т. д.) вы видели или лично сталкивались с травлей (буллингом)?				
№	Муниципалитет	да	нет	з/о
1	г.о. Ханты-Мансийск**	17,6	69,6	12,8
2	г.о. Когалым	23,5	62,5	14,0
3	г.о. Лангепас	18,9	66,0	15,1
4	г.о. Мегион	20,6	65,9	13,5
5	г.о. Нефтеюганск	20,0	68,1	11,9
6	г.о. Нижневартовск	24,7	62,5	12,8
7	г.о. Нягань	24,7	67,6	7,8
8	г.о. Покачи*	24,7	57,5	17,8
9	г.о. Пыть-Ях	22,5	65,9	11,6
10	г.о. Радужный	26,0	61,2	12,7
11	г.о. Сургут**	24,9	63,5	11,6
12	г.о. Урай	23,8	67,6	8,6
13	г.о. Югорск	9,0	80,6	10,4
14	Белоярский р-н	21,6	70,0	8,5
15	Березовский р-н*	9,1	78,8	12,1
16	Кондинский р-н	20,0	67,6	12,4
17	Нефтеюганский р-н	22,0	69,8	8,2
18	Нижневартовский р-н	21,9	68,9	9,3
19	Октябрьский р-н*	21,6	71,6	6,8
20	Советский р-н	16,7	67,7	15,6
21	Сургутский р-н	15,8	70,5	13,8
22	Ханты-Мансийский р-н*	13,3	83,3	3,3
Всего		21,7	66,4	11,9

Примечания

1 * Доля в выборке занижена

2 ** Доля в выборке завышена

6 Здоровье и здоровый образ жизни

У 82% детей, принявших участие в опросе, нет ограничений по здоровью, которые бы им сильно мешали. В возрастной группе 14-17 лет такие ограничения встречаются чаще, чем в группе 10-13 лет (12% против 10%). В основном за последний год дети болели простудой от 1 до 4 раз (69,4%), каждый пятый ребёнок вообще ни разу не болел. 5% детей болели простудой пять и более раз.

При том, что за последний год болели простудой, гриппом или ОРВИ 75% респондентов, последний раз у врача были до года (в этом месяце или несколько месяцев назад) – 83% респондентов. Еще 7% не смогли вспомнить, когда именно они были у врача. То есть ко врачам обращаются чаще, чем болеют простудой или гриппом. Из тех, кто ни разу не простывал за последний год, 24% обращались ко врачу последний раз «в этом месяце», 44% – несколько месяцев назад, 9% затруднились ответить, и лишь 23% обращались больше года назад. Иными словами, у 68% не простывавших детей обращения ко врачу за последние месяцы были связаны с какими-то другими заболеваниями.

В целом подростки высоко оценивают удобство и комфорт последнего визита ко врачу – 77% оценили комфорт на 4-5 баллов из 5. Еще выше подростки оценивают понятность врачебной консультации – 81,5% оценили комфорт на 4-5 баллов из 5. Интересно, что подростки, которые болели за последний год 5 и более раз, хуже остальных оценивают и комфорт, удобство визита ко врачу, и то, насколько понятно им было.

Что касается здорового образа жизни, то лишь 51% подростков занимается физической активностью или каким-либо видом спорта (вне школьных уроков физкультуры или занятий в колледже) и лишь 11% были в детском или спортивном лагере за последний год. Чаще всего в спортивные/детские лагеря ездили ребята из городских округов Ханты-Мансийск, Покачи, Радужный и Кондинского, Нефтеюганского, Ханты-Мансийского районов, а реже всего из Сургута.

Питание у детей, прошедших опрос, в целом сбалансированное – от 80% до 85% респондентов едят свежие овощи и фрукты, молочные, кисломолочные продукты, мясо, рыбу, сладости (конфеты, пирожные и т.п.). 77% выбрали 4-5 наименований продуктов, которые они ели за последнюю неделю. Однако 11% недоедают – назвали меньше 3 наименований продуктов. Хуже всего с питанием обстоит дело в городском округе Ханты-Мансийске и Березовском районе – здесь до 3 наименований выбрали 16% и 20% респондентов соответственно. В городских

округах Покачи, Югорск и Ханты-Мансийском районе, напротив, дети чаще выбрали 4-5 наименований продуктов – по 85% и 87% соответственно.

Среди друзей каждого четвертого ответившего ребенка есть те, кто за последний месяц пробовал хотя бы один раз алкоголь, и кто за последний месяц выкурил хотя бы одну сигарету. В основном это касается ребят в возрасте 15-17 лет. Интересно, что в окружении девочек таких друзей больше, чем в окружении мальчиков, или же они более открыто об этом говорят – 29% против 19% у мальчиков в случае алкоголя и 28% против 21% у мальчиков в случае курения.

7 Семья и отношения

74,6% опрошенных детей живут с родными родителями, 22% – с одним из родных родителей, 3,4% проживают с родственниками без родителей, в приемной семье, с опекунами или в детском учреждении. В конце анкеты мы задавали уточняющий вопрос о составе семьи: 95,5% детей ответили, что они с живут с мамой, 77,3% – с папой, 67% имеют брата или сестру, 9,6% – живут также с бабушкой, 4,1% – с дедушкой, 4,4% – с другими родственниками и 2,8% – с другими неродственниками.

90% ответивших детей полностью / скорее согласны с утверждением, что они живут с людьми, которые им нравятся, которым они доверяют. Чаще всего так отвечают дети, проживающие в полных семьях с родителями – 91,3% в этой группе, а также проживающие без родителей, в приемных семьях или в детских учреждениях – 90,2%. Среди тех, кто живет с одним из родных родителей, полностью / скорее согласны с тем, что живут с людьми, которые им нравятся, 85,8% респондентов. В данной группе чаще статистически ожидаемого «не согласны / скорее не согласны» с этим утверждением – 9,3%.

92,8% респондентов не согласны с утверждением «В моей семье меня не любят, не заботятся обо мне». Согласие с этим утверждением чаще статистически ожидаемого встречается в группе детей, проживающих с одним из родителей – 5,9%, также они чаще других затрудняются ответить на этот вопрос – 3,4%. Среди проживающих вовсе без родителей доля согласия сопоставима – 6,1%, но она статистически не значима, то есть ожидаема в этой группе.

85,1% детей не согласны с утверждением «Я не знаю ни одного взрослого, кому можно доверять». И здесь мы также видим, что среди проживающих с одним из родителей согласий больше, чем в двух других группах – 14,2% (в группе проживающие в полных родных семьях – 10,1%, без родителей – 9,2%).

В этом же блоке вопросов мы просили детей согласиться / не согласиться с утверждением «Мне нравится жить там, где я живу». Это неоднозначная формулировка в том смысле, что место жительства можно трактовать и как регион, и как типа населенного пункта, и как квартиру/дом, и как окружение. Что касается региона, то больше всех согласны с этим утверждением дети из городского округа Югорска – 91,7%. Больше всех не согласны – из городских округов Радужный (19,4%), Покачи (19,2%), Нижневартовск (18,4%) и Нефтеюганского района (18,9%). При этом в целом корреляции между тип населенного пункта и согласием / несогласием с

утверждением нет, то есть детям и городов, и районов одинаково нравится/не нравится жить там, где они живут.

Однако такая корреляция обнаруживается с типом семьи. Дети, проживающие с одним из родителей, чаще статистически ожидаемого не соглашаются с утверждением «Мне нравится жить там, где я живу» – 20,8% (доля несогласия у проживающих в полных родных семьях – 13,9% и в приемных семьях/без родителей – 9,2%). Чаще остальных соглашаются с этим утверждением дети, живущие без родителей – 88,1%.

Подавляющее большинство детей отвечает, что к их мнению прислушиваются взрослые члены семьи (вопрос задавался ребятам, проживающим в семьях) – 85,2%. Однако среди детей из неполных родных семей доля положительных ответов ниже – 81,6% и выше доля отрицательных ответов – 15,1%. Таким образом, ответы детей из неполных, хоть и родных, семей чаще сигнализируют о сложностях в доверии и отношениях со взрослыми.

В анкете мы задавали вопрос, что респонденты делают с родителями (близкими взрослыми) более или менее регулярно, и предлагали выбрать несколько вариантов ответов. Наиболее частые совместные занятия – ужин и обсуждение, как прошел день, общение. Чуть больше половины (55%) детей выбрали совместные путешествия, поездки за город и еще меньше (48%) – совместный отдых, игры, прогулки, занятие спортом (таблица 11).

Таблица 11 – Распределение ответов на вопрос о совместном времяпровождении

Отметьте, что из перечисленного вы делаете с родителями (близкими взрослыми) более или менее регулярно:	N	%
Ужинаем вместе	6414	74
Обсуждаем, как прошел день, общаемся	6222	72
Совместно отдыхаем, играем, гуляем, занимаемся спортом	4192	48
Совместно путешествуем, ездим за город	4791	55
Ничего из перечисленного	468	5
Затрудняюсь ответить	232	3
Всего	22319	257

Отличия в ответах детей из города или района незначительные, однако обращает на себя внимание, что дети, проживающие в районе, чаще ужинают вместе с родными (77,4% против 72,8% в городе) и совместно отдыхают, играют, гуляют, занимаются спортом (51% против 47,5% в городе). Что касается типа семей, то здесь отличия более существенные. Ужинают вместе с родными чаще статистически ожидаемого дети из полных родных семей (76,6%), а реже ожидаемого – из неполных родных семей (65,3%). Проживающие без родителей чаще не выбирают этот ответ

(66,8% ужинают, 33,2% – не ужинают). В общении, как прошел день, нет корреляции с типом семьи.

Совместный отдых, игры, прогулки также чаще происходят в полных родных семьях – 50% случаев. В неполных родных семьях такой совместный досуг встречается реже всего – 42,1%. С третьим типом семьи – проживание без родителей или в приемной семье – корреляции в этом вопросе нет.

Совместные путешествия, поездки за город чаще устраивают полные родные семьи – 57,8%. В неполных родных семьях так проводят время меньше половины ребят – 46,4%, в семьях без родителей или в приемных семьях – 52,2%. И дети, проживающие в неполных родных семьях, чаще статистически ожидаемого ничего не выбирают из перечисленного – 9%.

Две трети респондентов ответили, что взрослые повышают на них голос, кричат редко или очень редко. 16,5% ответили, что на них не кричат никогда и почти столько же, что кричат часто или очень часто – 14,6%. В семьях, которые живут в муниципальных районах, реже происходят ссоры, детей наказывают физически или ругают. Так, среди детей из района 18,8% ответили, что на них никогда не кричат (среди городских детей – 15,9%), и 79,1% сказали, что их никогда не наказывают физически (среди городских детей – 74,8%). За последний месяц были скандалы в 14,3% семей из районов и в 22,1% семей из городов.

Что касается типов семей, то и здесь мы видим существенное отличие группы детей, проживающих в одном из родителей. Эти дети чаще остальных отвечают, что их часто ругают – 17,8% (в полных семьях часто ругают 14% детей, в приемных семьях – 13,6% детей). При этом корреляции с физическим наказанием нет. Однако есть корреляция со ссорами – в неполных семьях были ссоры или скандалы за последний месяц у 27,7% детей, для сравнения в двух других группах этот показатель составляет 18,4% и 18,6%.

Чуть больше половины респондентов в случае какой-либо неприятности обратятся в первую очередь к маме (56%). К папе обратятся в первую очередь всего 6,9% ответивших - в два раза меньше, чем к друзьям (17,1%). Ни к кому не обратится столько же респондентов, сколько обратиться к отцу – 6,5%. Доля тех, кто в первую очередь обратится к друзьям или ни к кому не обратится, статистически значимо выше в группе ребят, проживающих в неполных родных семьях. Здесь к друзьям обратиться 21,1% ответивших (в двух других группах – 15,9% и 17,6%), а ни к кому не обратится 8,2% (в двух других группах 6,0% и 7,8%). Соответственно, доля тех, кто

обратиться к папе, самая низкая в этой группе – 3,5% (в группе детей из полных семей – 8%, в группе детей из приемных семей – 5,8%) (таблица 12).

Таблица 12 – Распределение ответов на вопрос о том, к кому в первую очередь обратится ребенок в случае неприятности

Если у вас случится какая-то неприятность, к кому вы в первую очередь обратитесь?	N	%
К маме	4864	56,0
К папе	599	6,9
К другим родственникам (бабушка, дедушка, брат, сестра и пр.)	471	5,4
К друзьям	1488	17,1
К учителям	29	0,3
К кому-то другому	313	3,6
Ни к кому	566	6,5
Затрудняюсь ответить	361	4,2
Всего	8691	100,0

У 81,9% детей есть близкие друзья, с которыми они могут поделиться личными секретами. В младшей группе (10-13 лет) чаще встречаются дети, у которых нет близких друзей – 14,2% (в старшей группе – у 11,3% нет друзей). Отличий по полу и типу населенного пункта в этом вопросе нет, однако есть другие отличия. Так дети, имеющие достижения, которыми они гордятся, чаще статистически ожидаемого отвечают, что у них есть близкие друзья – 85,9%, в то время как не имеющие достижений, напротив, реже дают такой ответ – 76% и чаще отвечают, что у них нет близких друзей – 19,9%. Кроме того, у менее амбициозных детей чаще нет близких друзей (24,7%), чем у более амбициозных, полагающих, что они добьются в жизни многого (11,5%). И, разумеется, значимая корреляция видна с вопросом об отношении одноклассников. Треть ребят (31,1%), к которым одноклассники относятся плохо, ответили, что у них нет близких друзей. У ребят, к которым одноклассники относятся хорошо, нет друзей в 11,1% случаев.

В связи с отношениями с другими людьми мы спрашивали у детей, кому они могут открыто высказать свое мнение. Это был вопрос со множественными ответами, т.е. респонденты могли выбрать более одного варианта ответа. Интересно, что родителям могут открыто высказать свое мнение столько же детей, сколько и друзьям – 67%. То есть уровень доверия родителям и друзьям сопоставим. Другим родственникам может открыто высказать свое мнение каждый четвертый ребенок. Любопытно, что городские ребята более открыты своим друзьям – 67,8% выбрали этот вариант (в районах – 63,2%), а в дети из районов более открыты своим родителям – 70,4% выбрали этот вариант (в городах – 65,5%) (таблица 13).

Таблица 13 – Распределение ответов на вопрос о том, кому ребенок может открыто высказать свое мнение

Кому вы можете открыто высказать свое мнение?	N	%
Родителям	5785	67

Другим родственникам	2214	25
Учителям	1121	13
Друзьям	5809	67
Другое	455	5
Никому не могу	391	4
Затрудняюсь ответить	264	3
Всего	16039	185

7.1 Одиночество

Каждый пятый ребенок часто чувствует себя одиноко (20,3%), и каждый пятый – никогда (20,8%). Чуть больше половины (56%) чувствуют себя одиноко редко. Мы видим отличия в этом вопросе по полу и возрасту. Девочки гораздо чаще чувствуют себя одиноко – часто / очень часто 25,1% (мальчики 13,2%), редко / очень редко 56,4% (мальчики почти столько же – 55,5%), никогда – 15,2% (мальчики 29,2%). Что касается возраста, то младшая группа (10-13 лет) менее одинокая, чем старшая (14-17 лет). 16,8% детей младшей группы и 22,9% детей старшей группы часто чувствуют себя одиноко, 55,2% и 56,6%, соответственно, редко и 25,1%, и 17,6%, соответственно, никогда не чувствуют себя одиноко.

Чувство одиночества также коррелирует с типом населенного пункта – дети из районов чаще отвечают, что они никогда не чувствуют себя одиноко, и реже отвечают, что часто одиноки. Также корреляция обнаруживается и с типом семьи – родная полная, родная неполная или без родителей / приемная семья. Чаще остальных чувствуют себя одиноко дети из неполных родных семей, в то время как реже остальных чувствуют себя одиноко дети из приемных семей / семей без родителей.

Разумеется, есть связь между чувством одиночества и наличием близких друзей, и отношением со стороны одноклассников. Ребята, у которых есть друзья и которые считают, что одноклассники относятся к ним хорошо, реже чувствуют себя одиноко. Но интересно то, что участники драк и свидетели драк чаще чувствуют себя одиноко, чем ребята, которые не участвовали и не видели драку со стороны. Интересно также, что вопреки распространенному стереотипу, будто дети, играющие в видеоигры, необщительные и одинокие, данные показывают обратную ситуацию. Дети, играющие в компьютерные игры несколько раз в неделю, чаще статистически ожидаемого никогда не чувствуют себя одиноко, а дети, не играющие в видеоигры, чаще статистически ожидаемого часто чувствуют себя одиноко (таблица 13).

Таблица 13 – Чувство одиночества и частота видеоигр, %

Как часто вы чувствуете	Как часто вы играете в видеоигры (на компьютере, планшете, видеоприставке или смартфоне)?	Всего
-------------------------	---	-------

себя одиноким?	Каждый день	Несколько раз в неделю	Несколько раз в месяц	Несколько раз в год	Не играю в видеоигры	Затрудняюсь ответить	
Часто	19,9	17,9	22,4	20,8	24,0	18,0	20,3
Редко	57,5	56,0	54,8	56,0	53,7	52,8	56,0
Никогда	19,8	23,8	20,3	19,5	19,4	16,8	20,8
Затрудняюсь ответить	2,8	2,3	2,5	3,6	3,0	12,4	2,9
Всего	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Также у детей, никогда не играющих в видеоигры или играющих несколько раз в год, чаще нет близких друзей (таблица 14).

Таблица 14 – Наличие близких друзей и частота видеоигр, %

Есть ли у вас близкие друзья, с которыми вы можете поделиться личными секретами?	Как часто вы играете в видеоигры (на компьютере, планшете, видеопроставке или смартфоне)?						Всего
	Каждый день	Несколько раз в неделю	Несколько раз в месяц	Несколько раз в год	Не играю в видеоигры	Затрудняюсь ответить	
Есть	81,8	83,6	83,4	78,5	80,3	75,8	81,9
Нет	12,1	11,6	11,8	16,3	14,8	9,9	12,6
Затрудняюсь ответить	6,1	4,8	4,8	5,2	4,9	14,3	5,5
Всего	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Чтобы понять, какие предикторы больше всего влияют на чувство одиночества, мы построили модель, в которую включили следующие переменные:

- 1) Мужской пол (мальчики сравниваются с девочками);
- 2) Возраст;
- 3) Тип семьи (неполная родная семья сравнивается с неродной семьей);
- 4) Живет с теми, кому доверяет;
- 5) Как часто взрослые повышают голос (шкала), где 1 – Очень часто, 5 –

Никогда;

- 6) Отношение одноклассников (шкала), где 1 – Хорошее, 4 – Плохое;
- 7) Есть близкие друзья;
- 8) Количество дополнительных занятий (шкала);
- 9) Компьютерные игры (сравнение тех, кто играет в игры, с теми, кто не играет

или играет несколько раз в год) (таблицы 15-17).

Таблица 15 – Сводка для модели Одиночество

Сводка для модели				
Модель	R	R- квадрат	Скорректированный R-квадрат	Стандартная ошибка оценки
1	,597 ^a	,357	,354	,916
а. Предикторы: (константа), 1 - играет в игры, 0 - не играет/несколько раз в год, Как часто взрослые повышают на вас голос, кричат? , Количество доп.занятий (шкала), Есть близкие друзья, 1-Родная неполная семья, 0 - Приемная семья/Без родителей, Сколько вам полных лет? , Как к вам относятся ваши одноклассники (одногруппники)? , Мальчики, Живет с теми, кому доверяет				

Таблица 16 – ANOVA модели Одиночество

ANOVA ^a						
Модель		Сумма квадратов	ст.св.	Средний квадрат	F	Знач.
1	Регрессия	842,975	9	93,664	111,721	,000 ^b
	Остаток	1518,297	1811	,838		
	Всего	2361,272	1820			
а. Зависимая переменная: Как часто вы чувствуете себя одиноким?						
б. Предикторы: (константа), 1 - играет в игры, 0 - не играет/несколько раз в год, Как часто взрослые повышают на вас голос, кричат? , Количество доп.занятий (шкала), Есть близкие друзья, 1-Родная неполная семья, 0 - Приемная семья/Без родителей, Сколько вам полных лет? , Как к вам относятся ваши одноклассники (одногоруппники)? , Мальчики, Живет с теми, кому доверяет						

Таблица 17 – Коэффициенты модели Одиночество

Коэффициенты ^a						
Модель		Нестандартизованные коэффициенты		Стандартизованные коэффициенты	t	Знач.
		B	Стандартная Ошибка	Бета		
1	(Константа)	3,435	,238		14,426	,000
	Мальчики	,340	,048	,145	7,142	,000
	Сколько вам полных лет?	-,094	,011	-,159	-8,201	,000
	1 - Родная неполная семья, 0 - Приемная семья/Без родителей	-,236	,063	-,072	-3,748	,000
	Живет с теми, кому доверяет	,413	,086	,098	4,785	,000
	Как часто взрослые повышают на вас голос, кричат?	,383	,023	,345	16,862	,000
	Как к вам относятся ваши одноклассники (одногоруппники)?	-,437	,038	-,229	-11,379	,000
	Есть близкие друзья	,166	,066	,049	2,538	,011
	Количество доп.занятий (шкала)	,021	,025	,016	,856	,392
	1 - играет в игры, 0 - не играет/несколько раз в год	,109	,055	,041	1,980	,048
а. Зависимая переменная: Как часто вы чувствуете себя одиноким?						

Самая значимая связь чувства одиночества обнаруживается с тем, как часто на ребенка кричат взрослые. Чем реже взрослые повышают голос на ребенка, тем менее он одинок. Кроме того, важны отношения с одноклассниками. Чем лучше относятся к ребенку одноклассники, тем менее он одинок.

Что касается социально-демографических характеристик, то мальчики менее одиноки, чем девочки, а при взрослении дети чаще начинают чувствовать себя одиноко. В родных, но неполных семьях дети более одиноки, чем в приемных семьях или проживающие с другими родственниками без родителей. Разумеется, значение имеет также проживание с теми, кому доверяет ребенок, и наличие близких друзей. Количество посещаемых дополнительных занятий никак не связано с чувством одиночества, а вот ребята, которые играют в компьютерные игры, менее одиноки, чем ребята, вовсе не играющие в компьютерные игры или играющие несколько раз в год.

8 Удовлетворенность жизнью

82,6% детей ответили, что они довольны своей жизнью на 4-5 баллов из 5. С чем связано это чувство? Мы построили три модели, чтобы оценить степень значимости тех или иных предикторов чувства удовлетворения (или довольства) жизнью.

В первую модель мы включили такие предикторы, как:

- 1) Мужской пол (мальчики сравниваются с девочками);
- 2) Возраст;
- 3) Тип семьи (неполная родная семья сравнивается с неродной семьей);
- 4) Тип населенного пункта (город сравнивается с районом);
- 5) Шкала чувства опасности в школе, где 1 – Чувствует себя постоянно в опасности, 5 – Чувствует себя абсолютно безопасно;
- 6) Шкала чувства опасности на улице, где 1 – Чувствует себя постоянно в опасности, 5 – Чувствует себя абсолютно безопасно;
- 7) Шкала чувства опасности дома, где 1 – Чувствует себя постоянно в опасности, 5 – Чувствует себя абсолютно безопасно;
- 8) Шкала питания, где 0 – не выбран ни один из указанных продуктов, 5 – выбраны все указанные продукты;
- 9) Здоровье (здоровые дети сравниваются с детьми с ограничениями) (таблицы 18-20).

Таблица 18 – Сводка для модели Удовлетворение жизнью (1)

Сводка для модели				
Модель	R	R-квадрат	Скорректированный R-квадрат	Стандартная ошибка оценки
1	,483 ^a	,233	,230	,846
а. Предикторы: (константа), Здоровый, ограничений нет, 1-Родная неполная семья, 0 - Приемная семья/Без родителей, Мальчики, Сколько вам полных лет? , Продукты питания (шкала), город, Дома, На улице , В школе (в колледже и т. д.)				

Таблица 19 – ANOVA модели Удовлетворение жизнью (1)

ANOVA ^a						
Модель	Сумма квадратов	ст.св.	Средний квадрат	F	Знач.	
1	Регрессия	421,777	9	46,864	65,420	,000 ^b
	Остаток	1387,583	1937	,716		
	Всего	1809,360	1946			
а. Зависимая переменная: Насколько вы довольны своей жизнью? Оцените от 1 до 5, где 1 совсем не довольны, 5 полностью довольны.						
б. Предикторы: (константа), Здоровый, ограничений нет, 1-Родная неполная семья, 0 - Приемная семья/Без родителей, Мальчики, Сколько вам полных лет? , Продукты питания (шкала), город, Дома, На улице , В школе (в колледже и т. д.)						

Таблица 20 – Коэффициенты модели Удовлетворение жизнью (1)

Коэффициенты ^а						
Модель		Нестандартизованные коэффициенты		Стандартизованные коэффициенты	t	Знач.
		B	Стандартная Ошибка	Бета		
1	(Константа)	1,869	,222		8,408	,000
	Мальчики	,164	,041	,082	4,015	,000
	Сколько вам полных лет?	-,044	,010	-,088	-4,409	,000
	1 - Родная неполная семья, 0 - Приемная семья/Без родителей	-,157	,058	-,055	-2,714	,007
	Город	-,014	,047	-,006	-,307	,759
	В школе (в колледже и т. д.)	,150	,023	,158	6,468	,000
	На улице	,117	,022	,130	5,424	,000
	Дома	,312	,030	,226	10,424	,000
	Продукты питания (шкала)	,070	,016	,087	4,288	,000
	Здоровый, ограничений нет	,253	,056	,092	4,538	,000

а. Зависимая переменная: Насколько вы довольны своей жизнью? Оцените от 1 до 5, где 1 совсем не довольны, 5 полностью довольны.

Анализ линейной регрессии показывает, что наиболее сильным предиктором для чувства удовлетворенности жизнью является чувство безопасности дома – чем более безопасно дома, тем более доволен ребенок жизнью. Затем следует чувство безопасности в школе и на улице.

Также значимым является здоровье – дети, не испытывающие никаких ограничений, с большей вероятностью (на 25,3 п.п.), чем дети, испытывающие ограничения, довольны жизнью. Разумеется, важным является и питание – чем разнообразнее питание у ребенка, тем он более доволен жизнью.

Что касается пола и возраста, то мальчики более довольны жизнью, чем девочки, а вот с каждым годом взросления чувство удовлетворенности жизнью снижается. В родной, но неполной семье, дети менее довольны жизнью, чем в приемной семье или проживающие с родственниками без родителей.

Тип населенного пункта – город или район – не значим для чувства удовлетворенности жизнью.

Во вторую модель мы включили такие предикторы, как:

- 1) Мужской пол (мальчики сравниваются с девочками);
- 2) Возраст;
- 3) Оценки (дети с тройками сравниваются с детьми – хорошистами/отличниками);

- 4) Интересно на уроках и занятиях (шкала), где 1 – Никогда не интересно, 5 – Всегда интересно;
- 5) Нравится учиться (шкала), где 1 – Совсем не нравится, 5 – Очень нравится;
- 6) Количество дополнительных занятий (шкала);
- 7) Отношение одноклассников (шкала), где 1 – Хорошее, 4 – Плохое;
- 8) Чувство одиночества;
- 9) Компьютерные игры (сравнение тех, кто играет, с теми, кто не играет или играет несколько раз в год) (таблица 21-23).

Таблица 21 – Сводка для модели Удовлетворение жизнью (2)

Сводка для модели				
Модель	R	R-квадрат	Скорректированный R-квадрат	Стандартная ошибка оценки
1	,629 ^a	,396	,395	,670
а. Предикторы: (константа), 1 - играет в игры, 0 - не играет/несколько раз в год, Оцените по 5-ти балльной шкале, насколько вам нравится учиться в школе (в колледже и т. д.), где совсем не нравится, а 5 очень нравится, Количество доп.занятий (шкала), Сколько вам полных лет? , 1 - есть тройки, 0 - отличник/хорошист, Как к вам относятся ваши одноклассники (одногоруппники)? , Мальчики, Как часто вы чувствуете себя одиноким? , Как часто вам интересно на уроках и занятиях (в школе, колледже и т. д.)? Оцените по пятибалльной шкале, где 1 никогда, 5 всегда.				

Таблица 22 – ANOVA модели Удовлетворение жизнью (2)

ANOVA ^a						
Модель		Сумма квадратов	ст.св.	Средний квадрат	F	Знач.
1	Регрессия	2111,731	9	234,637	523,318	,000 ^b
	Остаток	3223,735	7190	,448		
	Всего	5335,466	7199			
а. Зависимая переменная: Насколько вы довольны своей жизнью? Оцените от 1 до 5, где 1 совсем не довольны, 5 полностью довольны.						
б. Предикторы: (константа), 1 - играет в игры, 0 - не играет/несколько раз в год, Оцените по 5-ти балльной шкале, насколько вам нравится учиться в школе (в колледже и т. д.), где совсем не нравится, а 5 очень нравится, Количество доп.занятий (шкала), Сколько вам полных лет? , 1 - есть тройки, 0 - отличник/хорошист, Как к вам относятся ваши одноклассники (одногоруппники)? , Мальчики, Как часто вы чувствуете себя одиноким? , Как часто вам интересно на уроках и занятиях (в школе, колледже и т. д.)? Оцените по пятибалльной шкале, где 1 никогда, 5 всегда.						

Таблица 23 – Коэффициенты модели Удовлетворение жизнью (2)

Коэффициенты ^a						
Модель		Нестандартизованные коэффициенты		Стандартизованные коэффициенты	t	Знач.
		B	Стандартная Ошибка	Бета		
1	(Константа)	2,767	,089		31,025	,000
	Мальчики	,095	,018	,054	5,417	,000
	Сколько вам полных лет?	-,011	,004	-,026	-2,711	,007
	1 - есть тройки, 0 - отличник/хорошист	-,010	,017	-,006	-,598	,550

Как часто вам интересно на уроках и занятиях (в школе, колледже и т. д.)? Оцените по пятибалльной шкале, где 1 никогда, 5 всегда.	,118	,013	,124	9,381	,000
Оцените по 5-ти балльной шкале, насколько вам нравится учиться в школе (в колледже и т. д.), где совсем не нравится, а 5 очень нравится	,150	,012	,172	12,917	,000
Количество доп.занятий (шкала)	,020	,009	,022	2,298	,022
Как к вам относятся ваши одноклассники (одногоруппники)?	-,218	,015	-,143	-14,335	,000
Как часто вы чувствуете себя одиноким?	,292	,008	,381	36,327	,000
1 - играет в игры, 0 - не играет/несколько раз в год	-,005	,020	-,003	-,257	,797
а. Зависимая переменная: Насколько вы довольны своей жизнью? Оцените от 1 до 5, где 1 совсем не довольны, 5 полностью довольны.					

Во второй модели, построенной на вопросах учебы и общения, мы видим, что наличие троек незначимо для удовлетворенности жизнью. Самым значимым предиктором здесь является чувство одиночества: чем более одиноким ощущает себя ребенок, тем менее он доволен жизнью. Также важными предикторами являются интерес к учебе в целом и на уроках в частности: чем интереснее на уроках и чем более нравится учиться, тем степень удовлетворенности жизнью возрастает. Отношение одноклассников также значимо: чем хуже отношение одноклассников к ребенку, тем менее он доволен жизнью.

Наименее сильным, но всё же значимым предиктором, является количество посещаемых дополнительных занятий: с увеличением количества дополнительных занятий на 1, удовлетворенность жизнью возрастает на 2,0 п.п. А вот компьютерные игры вовсе незначимы для удовлетворенности жизнью.

В третью модель мы включили такие предикторы, как:

- 1) Мужской пол (мальчики сравниваются с девочками);
- 2) Возраст;
- 3) Живет с теми, кому доверяет;
- 4) В семье любят, заботятся;
- 5) Как часто взрослые повышают голос (шкала), где 1 – Очень часто, 5 – Никогда;
- 6) Как часто взрослые наказывают физически (шкала), где 1 – Очень часто, 5 – Никогда;
- 7) Совместный ужин;
- 8) Общение;
- 9) Совместный отдых;
- 10) Совместные путешествия (таблицы 24-26).

Таблица 24 – Сводка для модели Удовлетворение жизнью (3)

Сводка для модели				
Модель	R	R-квадрат	Скорректированный R-квадрат	Стандартная ошибка оценки
1	,557 ^a	,310	,309	,719

а. Предикторы: (константа), Совместно путешествуем, ездим за город, Сколько вам полных лет? , Мальчики, В семье любят, заботятся, Обсуждаем, как прошел день, общаемся, Как часто взрослые повышают на вас голос, кричат? , Ужинаем вместе, Живет с теми, кому доверяет, Совместно отдыхаем, играем, гуляем, занимаемся спортом, Как часто взрослые наказывают вас физически, применяют силу?

Таблица 25 – ANOVA модели Удовлетворение жизнью (3)

ANOVA ^a						
Модель		Сумма квадратов	ст.св.	Средний квадрат	F	Знач.
1	Регрессия	1837,591	10	183,759	355,167	,000 ^b
	Остаток	4085,294	7896	,517		
	Всего	5922,884	7906			

а. Зависимая переменная: Насколько вы довольны своей жизнью? Оцените от 1 до 5, где 1 совсем не довольны, 5 полностью довольны.

б. Предикторы: (константа), Совместно путешествуем, ездим за город, Сколько вам полных лет? , Мальчики, В семье любят, заботятся, Обсуждаем, как прошел день, общаемся, Как часто взрослые повышают на вас голос, кричат? , Ужинаем вместе, Живет с теми, кому доверяет, Совместно отдыхаем, играем, гуляем, занимаемся спортом, Как часто взрослые наказывают вас физически, применяют силу?

Таблица 26 – Коэффициенты модели Удовлетворение жизнью (3)

Коэффициенты ^a						
Модель		Нестандартизованные коэффициенты		Стандартизованные коэффициенты	t	Знач.
		B	Стандартная Ошибка	Бета		
1	(Константа)	2,373	,084		28,268	,000
	Мальчики	,186	,017	,106	11,232	,000
	Сколько вам полных лет?	-,043	,004	-,099	10,430	,000
	Живет с теми, кому доверяет	,856	,038	,231	22,735	,000
	В семье любят, заботятся	,212	,040	,052	5,350	,000
	Как часто взрослые повышают на вас голос, кричат?	,219	,010	,248	22,478	,000
	Как часто взрослые наказывают вас физически, применяют силу?	,078	,014	,062	5,610	,000
	Ужинаем вместе	,156	,020	,077	7,677	,000
	Обсуждаем, как прошел день, общаемся	,164	,020	,083	8,060	,000
	Совместно отдыхаем, играем, гуляем, занимаемся спортом	,119	,018	,069	6,583	,000
Совместно путешествуем, ездим за город	,079	,018	,045	4,467	,000	

а. Зависимая переменная: Насколько вы довольны своей жизнью? Оцените от 1 до 5, где 1 совсем не довольны, 5 полностью довольны.

В третьей модели все указанные предикторы оказались значимыми. Однако интересно, что наибольшее значение для чувства удовлетворенности жизнью имеет то, как часто взрослые повышают голос (Бета=0,248) – а не то, как часто взрослые наказывают физически (Бета=0,062). Чем реже взрослые кричат/наказывают физически на детей, тем более дети довольны жизнью. Также важно проживание

ребенка с теми, кому он доверяет. Ребенок, живущий с теми, кому он доверяет, с большей вероятностью (на 85,6 п.п.) доволен жизнью, чем ребенок, не проживающий с теми, кому он доверяет.

Совместное времяпровождение также имеет большое значение для чувства удовлетворенности жизнью: в первую очередь обсуждение прошедшего дня/общение, затем совместный ужин, совместный отдых и совместные путешествия. Разумеется, важно и проживание с теми, кто любит и заботится о ребенке – проживание в такой семье повышает вероятность быть довольным жизнью на 21,2 п.п.

В сводной модели мы взяли самые значимые предикторы из трех предыдущих моделей, чтобы оценить, какие из них важнее всего. Мы осознанно не стали включать в модель чувство одиночества, поскольку оно мультиколлинеарно, то есть имеет значимую связь с остальными предикторами:

- 1) Мужской пол (мальчики сравниваются с девочками);
- 2) Возраст;
- 3) Шкала чувства опасности дома, где 1 – Чувствует себя постоянно в опасности, 5 – Чувствует себя абсолютно безопасно;
- 4) Интересно на уроках и занятиях (шкала), где 1 – Никогда не интересно, 5 – Всегда интересно;
- 5) Нравится учиться (шкала), где 1 – Совсем не нравится, 5 – Очень нравится;
- 6) Отношение одноклассников (шкала), где 1 – Хорошее, 4 – Плохое;
- 7) Живет с теми, кому доверяет;
- 8) Как часто взрослые повышают голос (шкала), где 1 – Очень часто, 5 – Никогда (таблицы 27-29).

Таблица 27 – Сводка для модели Удовлетворение жизнью (Сводная)

Сводка для модели				
Модель	R	R-квадрат	Скорректированный R-квадрат	Стандартная ошибка оценки
1	,638 ^a	,407	,406	,659
а. Предикторы: (константа), Как часто взрослые повышают на вас голос, кричат? , Сколько вам полных лет? , Мальчики, Как к вам относятся ваши одноклассники (одноруппники)? , Дома, Как часто вам интересно на уроках и занятиях (в школе, колледже и т. д.)? Оцените по пятибалльной шкале, где 1 никогда, 5 всегда., Живет с теми, кому доверяет, Оцените по 5-ти балльной шкале, насколько вам нравится учиться в школе (в колледже и т. д.), где совсем не нравится, а 5 очень нравится				

Таблица 28 – ANOVA модели Удовлетворение жизнью (Сводная)

ANOVA ^a						
Модель		Сумма квадратов	ст.св.	Средний квадрат	F	Знач.
1	Регрессия	2236,841	8	279,605	643,053	,000 ^b
	Остаток	3259,761	7497	,435		

Всего	5496,602	7505		
а. Зависимая переменная: Насколько вы довольны своей жизнью? Оцените от 1 до 5, где 1 совсем не довольны, 5 полностью довольны.				
б. Предикторы: (константа), Как часто взрослые повышают на вас голос, кричат? , Сколько вам полных лет? , Мальчики, Как к вам относятся ваши одноклассники (одногоруппники)? , Дома, Как часто вам интересно на уроках и занятиях (в школе, колледже и т. д.)? Оцените по пятибалльной шкале, где 1 никогда, 5 всегда., Живет с теми, кому доверяет, Оцените по 5-ти балльной шкале, насколько вам нравится учиться в школе (в колледже и т. д.), где совсем не нравится, а 5 очень нравится				

Таблица 29 – Коэффициенты модели Удовлетворение жизнью (Сводная)

Модель		Коэффициенты ^а				Знач.
		Нестандартизованные коэффициенты		Стандартизованные коэффициенты	t	
		B	Стандартная Ошибка	Бета		
1	(Константа)	1,999	,097		20,696	,000
	Мальчики	,159	,016	,091	10,204	,000
	Сколько вам полных лет?	-,034	,004	-,078	-8,611	,000
	Дома	,175	,013	,127	13,176	,000
	Как часто вам интересно на уроках и занятиях (в школе, колледже и т. д.)? Оцените по пятибалльной шкале, где 1 никогда, 5 всегда.	,127	,012	,135	10,479	,000
	Оцените по 5-ти балльной шкале, насколько вам нравится учиться в школе (в колледже и т. д.), где совсем не нравится, а 5 очень нравится	,138	,011	,161	12,323	,000
	Как к вам относятся ваши одноклассники (одногоруппники)?	-,246	,014	-,163	-17,192	,000
	Живет с теми, кому доверяет	,720	,036	,195	20,051	,000
	Как часто взрослые повышают на вас голос, кричат?	,173	,008	,200	20,380	,000
а. Зависимая переменная: Насколько вы довольны своей жизнью? Оцените от 1 до 5, где 1 совсем не довольны, 5 полностью довольны.						

В сводной модели самыми значимыми предикторами являются те, что касаются отношений в семье – как часто повышают голос и доверяет ли ребенок людям, с которыми он живет. Затем важными оказываются отношения с одноклассниками и интерес к учебе, урокам. Чувство безопасности дома также важно для удовлетворенности жизнью. Возможно, этот фактор чуть менее значим, чем фактор учебы, поскольку безопасность дома можно трактовать как безопасность находиться, например, в подъезде или в лифте, а не в квартире, в семье. Таким образом, то, насколько ребенок доволен своей жизнью, в большей степени влияет обстановка в семье и в классе.

9 Ответы на открытые вопросы

В конце анкеты мы задавали два открытых вопроса: «На ваш взгляд, что в первую очередь нужно делать, чтобы отношение к детям улучшилось?» и «Какой важный вопрос мы вам не задали?»

На вопрос об улучшении отношения к детям было получено больше тысячи ответов. По содержанию ответы можно разделить на три группы: 1) Советы взрослым, как лучше себя вести с детьми; 2) Советы детям, как себя вести; 3) Взрослые» размышления.

Рекомендации взрослым чаще давались детьми младшего и среднего возраста. Это такие советы, как: Больше уделять внимания, Больше общаться с детьми, Больше выслушивать их мнение, Больше разговаривать и понимать, Больше доверять детям, Быть добрее, Быть на одной волне, Любить, Заботиться, Играть, Не ругать, Не бить, Не орать. То есть многие респонденты интерпретировали этот вопрос следующим образом: Как улучшить взаимоотношения с детьми? – Доверять, быть добрее, любить и т.д.

Рекомендации детям, как себя вести, характерны для респондентов младшего возраста. Это такие советы, как: Детям слушаться взрослых, Не хулиганить, Вести себя лучше, Делать уроки, Помогать по дому. По сути эти рекомендации отвечают на поставленный вопрос – чтобы отношение к детям улучшилось, дети должны хорошо себя вести. Однако обращает на себя внимание на сам факт того, что по мнению детей, они должны заслужить хорошее к себе отношение взрослых.

Наиболее «зрелые» ответы даются в таких размышлениях, как: Забыть стереотипы, не сравнивать вашего ребёнка с кем-то другим, Знать, что каждый может ошибиться, Иметь достойную зарплату родителям, чтобы больше общаться с детьми и проводить с ними время, Надо стараться, Осознавать, что дети ещё с самого раннего возраста всё понимают. Чтобы отношение к детям улучшилось, взрослые должны в первую очередь разобраться в себе, в своих установках и ожиданиях.

На вопрос «Какой важный вопрос мы вам не задали?» ответил 451 респондент. 89 ответов не несут отдельной смысловой нагрузки («все задали», «нет таких», «никакой» и пр.). Остальные ответы затрагивают разные категории, относящиеся и не относящиеся к доменам (таблица 30).

Таблица 30 – Примеры ответов на открытый вопрос в разбивке по доменам

Домен / Количество ответов	Содержание ответов
----------------------------	--------------------

Образование, 50 ответов	<ul style="list-style-type: none"> - Как относятся учителя; - Нравится ли школьная форма; - Что нужно менять в школе; - Что изменить в системе образования; - Состояние школы.
Безопасность, 50 ответов	<ul style="list-style-type: none"> - Какая мне нужна помощь; - Есть ли психолог, нужен ли психолог; - Думали ли о суициде; - Какие травмы.
Здоровье, 24 ответа	<ul style="list-style-type: none"> - Хорошо ли питаюсь; - Психологическое здоровье; - Расстройства.
Материальное положение, 3 ответа	<ul style="list-style-type: none"> - Сколько денег вам дают родители.
Отношения, 49 ответов	<ul style="list-style-type: none"> - Какие отношения с родителями (много); - Люблю ли своих родителей (семью); - Есть ли друзья; - Любят ли меня; - Отношения с учителями.
Субъективное благополучие, 57 ответов	<ul style="list-style-type: none"> - Как дела?; - Моё моральное состояние; - Счастлив ли я?; - Все ли у меня в порядке.
Другое, 183 ответа	<ul style="list-style-type: none"> - Есть ли у меня домашнее животное; - Есть ли смысл в моей жизни; - Зачем я это прохожу; - В какие игры играю; - Вера в Бога; - Как меня зовут; - Кем хочу стать в будущем.

Заключение

В рамках научно-исследовательской работы «Методология проведения административного опроса детей по вопросам детского благополучия», исследовательским коллективом Центра полевых исследований ИНСАП РАНХиГС был разработан опросный инструментарий для измерения детского благополучия, проанализированы существующие методы, отечественная и зарубежная практика внедрения таковых для оценки субъективного благополучия ребенка; описаны особенности реализации выборки и методики сбора данных в регионах.

Инструментарий для опроса включал 46 целевых вопросов и был сосредоточен на шести сферах детского благополучия, а именно материальном благополучии, образовании, здоровье, отношениях в семье и с окружающими, безопасности и субъективном благополучии. Содержательные результаты исследования демонстрируют следующее:

Дети довольно высоко оценивают материальное положение своей семьи. При этом треть детей никуда не выезжала за последний год (2020-2021), две трети ездили по России, за границу выезжали лишь 7% детей. У большинства ответивших имеются все эти позиции – у 98% есть личный мобильный телефон, у 87% – свои книги, у 78% – есть своя комната и у 75% есть свой компьютер.

Большинство опрошенных детей довольны или очень довольны своей жизнью. Утвердительно на вопрос о наличии собственных достижений, которыми можно гордиться, ответили 44,7% детей, без малого пятая часть – отрицательно, однако 38,7% затруднились с ответом.

Наиболее безопасно дети ощущают себя дома – 95%, затем в школе – 75% и на улице – 57%. Однако лишь половина опрошенных детей ощущают себя везде в полной безопасности.

В основном детям интересно на уроках и занятиях – лишь десятая доля опрошенных говорит, что никогда или редко испытывают интерес. 92% учеников отвечают, что одноклассники относятся к ним хорошо или скорее хорошо, и все же каждый пятый подросток был свидетелем или лично сталкивался с травлей (буллингом), каждый десятый – затруднился ответить на этот вопрос. 73% учеников посещают хотя бы одно дополнительное занятие.

У 82% участников опроса нет ограничений по здоровью, которые бы им сильно мешали. Но лишь 51% подростков поддерживает здоровый образ жизни и занимается физической активностью или каким-либо видом спорта.

90% ответивших детей полностью / скорее согласны с утверждением, что они живут с людьми, которые им нравятся, которым они доверяют, 92,8% респондентов не согласны с утверждением «В моей семье меня не любят, не заботятся обо мне», и 85,1% детей не согласны с утверждением «Я не знаю ни одного взрослого, кому можно доверять». Чуть больше половины (56%) редко чувствуют себя одиноко. Но несмотря на в целом благоприятную картину взаимоотношений с близким окружением, в данном блоке наблюдаются характерные зависимости относительно типа семьи, места проживания и других социально-демографических признаков.

Благодарности

Материал подготовлен в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного задания РАНХиГС.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. UNICEF. Worlds of Influence. Understanding What Shapes Child. Well-being in Rich Countries // Innocenti Report Card 6, 2020. – URL: <https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/Report-Card-16-Worlds-of-Influence-child-wellbeing.pdf> (дата обращения: 2022-04-05).

2. Численность населения Российской Федерации по полу и возрасту на 1 января 2021 года / Статистический бюллетень // Федеральная служба государственной статистики (Росстат). – М., 2021. – URL:<https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13284> (дата обращения: 2022-04-05).